

МЕТОДИЧКА ПО ПРЕПОДАВАНИЮ ИНФОРМАТИКИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

Ауесбаева Айымгул Уснатдиновна

Творческая школа под именем Ибрагима Юсупова

Юнусова Лилия Жуманазаровна

Навоийский Государственный Педагогический Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742906>

Аннотация: Информатика в старшей школе играет ключевую роль в формировании цифровой компетентности учащихся, необходимой для успешной социализации в современном обществе. Преподавание информатики должно фокусироваться на развитии как теоретических знаний, так и практических навыков, включая критическое мышление и информационную культуру. Данная методичка рассматривает основные цели обучения и активные методы обучения информатики, также в методике разработаны рекомендации для преподавателей

Ключевые слова: информатика, старшая школа, компьютерные навыки, программирование, базы данных, компьютерные сети, сетевые технологии, критическое мышление, творческие способности, алгоритмизация, структурное программирование, презентационные программы, текстовые редакторы, безопасность сети

Abstract: Computer Science in high school plays a key role in developing students' digital competence, which is essential for successful socialization in modern society. Teaching computer science should focus on the development of both theoretical knowledge and practical skills, including critical thinking and information culture. This guide reviews the main learning objectives and active teaching methods in computer science, and provides recommendations for educators.

Keywords: computer science, high school, computer skills, programming, databases, computer networks, network technologies, critical thinking, creative abilities, algorithmization, structured programming, presentation software, text editors, network security.

Информатика как учебный предмет в старшей школе играет ключевую роль в формировании у учащихся цифровой компетентности, необходимой для успешной социализации в современном информационном обществе. Методика преподавания информатики должна быть направлена не только на освоение теоретических знаний, но и на развитие практических навыков, творческих способностей, критического мышления, информационной культуры.

Основными целями обучения информатике являются формирование информационной культуры, которая заключается в обучении основам информационного поиска, критической оценки информации, безопасности в Интернете, этики и правовых норм в информационном пространстве [1]

Также развитие цифровой компетентности - обучение работе с компьютером и современными программами, овладение навыками программирования, использования ИКТ в различных сферах деятельности [2].

Еще одной целью является подготовка к профессиональной деятельности в сфере IT, точнее повышение уровня компьютерной грамотности, знакомство с перспективными профессиями в IT-индустрии, профориентация [3].

Программа преподавания информатики в старшей школе охватывает несколько ключевых аспектов, направленных на подготовку учащихся к современному информационному обществу. Во-первых, ученики приобретают практические навыки работы с компьютером и различными программами, такими как текстовые редакторы для создания и редактирования документов, табличные процессоры для работы с данными, презентационные программы для создания и демонстрации презентаций, а также графические редакторы для обработки изображений.

Во-вторых, программа включает изучение основ программирования, что включает в себя алгоритмизацию (разработка алгоритмов решения задач), структурное программирование (организация программы в виде набора структурных блоков), и объектно-ориентированное программирование (ориентация на создание программных объектов и их взаимодействие).

Третий аспект программы — это основы баз данных и систем управления базами данных. Учащиеся изучают реляционные базы данных, язык SQL для работы с данными (запросы, изменения, удаления), и проектирование структуры баз данных.

Четвертый аспект — основы компьютерных сетей и сетевых технологий. Здесь важно понимание архитектуры компьютерных сетей, протоколов сети Интернет (TCP/IP, HTTP, FTP и др.) и вопросов сетевой безопасности.

Наконец, программа направлена на развитие критического мышления, творческих способностей, инициативы и ответственности учащихся при решении информационных задач. Это включает в себя умение анализировать и оценивать информацию, находить нетривиальные решения, создавать новые проекты и быть ответственными за результаты своей работы.

В методике преподавания информатики в старшей школе активно используются различные методы, способствующие углубленному усвоению материала и развитию практических навыков учащихся и такие методы в теории называются **активными методами обучения**. К этим методам относится *метод проектной деятельности*, который в ходе обучения стимулирует учащихся к разработке и реализации собственных проектов с применением информационных технологий. *Обучение в командах* позволяет эффективно решать задачи и работать над проектами в коллективе. *Дискуссии и дебаты* о текущих вопросах в области информационных технологий способствуют глубокому пониманию их влияния на современное общество. *Использование игровых технологий*, таких как игровые упражнения и виртуальные игры с образовательной целью, делает процесс обучения более интерактивным и увлекательным для учащихся.

В настоящее время в старшей школе широко применяются современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые значительно обогащают учебный процесс и способствуют более глубокому и интерактивному усвоению материала. Интерактивные доски используются для создания наглядных и интерактивных презентаций, а также для проведения тестов и викторин, что помогает учащимся лучше воспринимать и запоминать учебный материал за счет визуализации и возможности активного участия. Презентации играют важную роль в визуализации лекций и докладов, делая информацию доступной и понятной благодаря графическому оформлению и структурированию содержания. Симуляции предоставляют

возможность моделировать сложные процессы и явления, что помогает учащимся лучше понять принципы работы различных систем и технологий. Виртуальные лаборатории позволяют проводить практические занятия без необходимости использования реального оборудования, что экономит ресурсы и увеличивает доступность образовательного процесса. Онлайн-сервисы предоставляют широкий доступ к обучающим материалам и практическим заданиям, что способствует самостоятельной работе учащихся и позволяет глубже изучать информационные ресурсы и программное обеспечение. Образовательные платформы играют важную роль в организации учебного процесса, обеспечивая возможность проведения тестирования, контроля успеваемости и индивидуального подхода к обучению каждого учащегося.

Рекомендации для преподавателей информатики: используйте активные методы обучения и ИКТ для увеличения интереса учащихся к предмету и повышения эффективности учебного процесса. Планируйте уроки с учетом уровня подготовки учащихся и их интересов. Подбирайте учебные материалы с учетом актуальных проблем современного информационного общества. Развивайте в учащихся критическое мышление, способность анализировать информацию и принимать ответственные решения. Поощряйте творчество и инициативу учащихся в изучении информатики.

References:

1. [Информатика: учебник для 10-11 классов / под ред. Н.В. Макаровой. - М.: Просвещение, 2020. - 352 с.]
2. [Методические рекомендации по преподаванию информатики в старшей школе / под ред. А.А. Кузнецова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2021. - 152 с.]
3. [Образовательные стандарты второго поколения: Информатика / Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2010. - 64 с.];